

Kommentar zu „Lüftung unter Pandemiebedingungen, Stellungnahme vom Arbeitskreis Klimatechnik, insbesondere zu Schulen und vergleichbaren Räumen“

Frank Helleis und Thomas Klimach

Max-Planck-Institut für Chemie, Hahn-Meitner-Weg 1, 55131 Mainz, Deutschland
Kontakt: frank.helleis@mpic.de.

Version 1.2, 17.03.2022

Zusammenfassung

In dem Papier „Lüftung unter Pandemiebedingungen, Stellungnahme vom Arbeitskreis Klimatechnik, insbesondere zu Schulen und vergleichbaren Räumen“ kommt der AK Klimatechnik „speziell im Hinblick auf Schulen“ zu folgenden Schlussfolgerungen:

- a) *„Als nachhaltige, relativ schnell zu realisierende und dauerhafte Lösung im Bestand, auch nach dieser Pandemie, empfehlen die Autor:innen insbesondere den Einsatz von dezentralen RLT-Anlagen mit Wärmerückgewinnung. Zentrale RLT-Anlagen mit Wärmerückgewinnung sollten künftig bei allen Neubauten oder bei Sanierungen eingeplant werden.“*
- b) *„Eine ausschließliche Fensterlüftung ist unseres Erachtens zukünftig nicht mehr zielführend, da sie nicht in der Lage ist, eine gute Luftqualität dauerhaft und kontinuierlich sicherzustellen und außerdem keine Wärmerückgewinnung ermöglicht - eine Maßnahme, die einen sinnvollen Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele beitragen kann.“*

Diese pauschalen Aussagen und Empfehlungen sind wissenschaftlich nicht haltbar und lassen sich anhand zahlreicher Veröffentlichungen widerlegen, insbesondere auch durch eine detaillierte Analyse der vom AK Klimatechnik zitierten Veröffentlichungen von Kaup 2022, Kriegel et al. 2021, Kremer et al. 2021 und REHVA 2004.

Bemerkenswert ist, dass sich der AK Klimatechnik ausschließlich auf Modellstudien und Simulationsergebnisse stützt und keine messtechnischen Untersuchungen zum lufthygienischen Nutzen und zur Energieeffizienz der vorgeschlagenen Maßnahmen in real existierenden Schulen berücksichtigt werden. Tatsächlich ist keine der vom AK Klimatechnik zitierten Referenzen als wissenschaftlicher Nachweis für die präsentierten Thesen und Empfehlungen geeignet. Somit ist auch der abschließende Appell an Entscheidungsträger, *„Maßnahmen zur Lüftung kombiniert mit Wärmerückgewinnung konsequent zu fordern und zu fördern“*, durch keine der angegebenen wissenschaftlichen Referenzen belegt.

Von Stellungnahmen und Empfehlungen aus dem akademischen Bereich der technischen Gebäudeausrüstung (TGA), der den Anspruch formuliert, *„die fachliche Qualität der akademischen Ausbildung ... zu gewährleisten“* und die energetische Zukunft dieses Landes mitzugestalten, wäre zu erwarten, dass seit Jahrzehnten in der internationalen Literatur etabliertes und von der „Federation of European Heating and Air-conditioning Associations“ (REHVA) anerkanntes Wissen zur Anwendung passend zitiert würde. Dass dies in diesem Dokument nicht erfolgt, erscheint bedenklich.

Wir hoffen, dass dieser Kommentar und weitere Diskussionen zu wissenschaftlich validen und zielführenden Lösungen für die Belüftung von Klassenräumen führen. Zentrale Aspekte, Perspektiven, und Ergebnisse bezogen auf charakteristische Umgebungs- und

Betriebsbedingungen für Schulen in Deutschland erläutern wir im folgenden Abschnitt. Wissenschaftliche Nachweise und weitere detaillierte Kommentare zum Text des AK Klimatechnik finden sich im Anhang.

Zentrale Aspekte und Perspektiven

- 1) Der AK Klimatechnik behauptet: *„Dabei ist nach dem aktuellen Wissenstand¹ für alle genannten Lösungsansätze entweder ein gefilterter, virenfreier Umluftvolumenstrom oder ein Außenluftvolumenstrom von jeweils mindestens 800 m³/h pro erkrankter Person im Raum gefordert, um das Risiko einer Infektionsübertragung für eine gewisse Aufenthaltsdauer im Raum zu minimieren.“* Weder in Kriegel et al. 2021 noch in dem von Kriegel et al. zitierten Artikel von Müller et al. 2020 ist eine dieser Aussagen zu finden. Darüber hinaus ist die Aussage physikalisch und mathematisch nicht nachvollziehbar (siehe Anhang, Abschnitt Einleitung).
- 2) Der AK Klimatechnik empfiehlt: *„Unabhängig von der Corona-Problematik empfehlen wir zur Sicherstellung einer guten Raumluftqualität eine Zufuhr an Außenluft von rund 30 m³/h pro Person.“* Diese Empfehlung ist anhand der gegebenen Referenzen und derzeit gültiger Normen (EN 16798) nicht nachvollziehbar (siehe Anhang, Abschnitt Einleitung).
- 3) Keine der vom AK Klimatechnik zitierten Referenzen (Kremer et al 2021, Kaup 2022) bilanziert CO₂-geführte Fensterlüftung oder ventilator-gestützte Fensterlüftung mit ca. 800 m³/h. Für Fensterlüften unter diesen Bedingungen ergeben Rechnungen anhand von Ecodesign 1253/54 oder mit dem RWTH-Online-Tool AHUlife nutzungsbedingte jährliche CO₂-Emissionen von ca. 0,25 tCO₂eq/a (vgl. EN 16798 Kat II; siehe Anhang, Abschnitt 2).
- 4) Der AK Klimatechnik behauptet: *„Ökologisch gesehen ist die Fensterlüftung negativ zu bewerten, da die Lüftungswärmeverluste hoch sind.“* Für eine sinnvolle ökologische Bewertung sind nicht nur Lüftungswärmeverluste, sondern auch die Emissionen aus Herstellung, Einbau, Wartung und Betrieb von Lüftungstechnik zu berücksichtigen. Sowohl aus Kaup 2022 als auch aus Kremer et al. 2021 lässt sich direkt herleiten, dass eine RLT/WRG-Anlage rund 1 Tonne CO₂-Emissionen pro Jahr verursacht (ca. 1 tCO₂eq/a; siehe Anhang, Abschnitte 3 und 4), also viermal höhere CO₂-Emissionen verglichen mit Fensterlüften nach EN 16798 Kat II (ca. 0,25 tCO₂eq/a). Daher ist die negative Bewertung der Fensterlüftung durch den AK Klimatechnik wissenschaftlich nicht nachvollziehbar, das Gegenteil wird im Anhang wissenschaftlich nachvollziehbar nachgewiesen.
- 5) Der AK Klimatechnik behauptet: *„Dann kann bei zu geringem Zuluftvolumenstrom (z. B. 800 m³/h) die Verdrängungsströmungsform nicht aufrechterhalten werden. Dies führt zu einer höheren Mischung der Raumluft ... und ... zu einem höheren benötigten Zuluftvolumenstrom“.* Tatsächlich lässt sich anhand der vom AK Klimatechnik zitierten Referenz (REHVA Guidebook Nr. 1, 2003) und weiterer Studien wie Schaub et al. 2021 und Ostmann et al. 2022 nachweisen, dass die Schlussfolgerungen des AK Klimatechnik zum Thema Quelllüftung nicht zutreffen, sondern im Widerspruch zu international etablierter Wissenschaft (vom REHVA Board ausdrücklich anerkannt) und auch zu neueren Untersuchungen deutscher TGA-Experten stehen (siehe Abschnitt Einleitung).
- 6) Für eine systematische, transparente und nachvollziehbare Analyse der Wirksamkeit, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit verschiedener Schul-Lüftungsmethoden inklusive RLT/WRG, ventilator-unterstützter Fensterlüftung, und CO₂-geführter Fensterlüftung verweisen wir auf Helleis et al. 2022.

Anhang

Im Folgenden kommentieren wir den Originaltext vom AK Klimatechnik (blau kursiv) im Detail (AK Klimatechnik, 2022).

Lüftung unter Pandemiebedingungen - Stellungnahme vom Arbeitskreis Klimatechnik, insbesondere zu Schulen und vergleichbaren Räumen

Einleitung

Im Arbeitskreis Klimatechnik haben sich die Professorinnen und Professoren führender Hochschulen organisiert, um sowohl die fachliche Qualität der akademischen Ausbildung wie auch die Übertragung neuester Erkenntnisse aus der Forschung in die Lehre zu gewährleisten.

Um diesen Anspruch zu erfüllen, sollten die dargestellten wissenschaftlichen Erkenntnisse auf dem internationalen Stand des Wissens beruhen, durch unabhängige wissenschaftliche Forschung in Theorie und Praxis belegt und eindeutig nachvollziehbar sein. Zudem sollten alle verfügbaren Optionen möglichst objektiv und ergebnisoffen bewertet werden. Dass das Dokument des AK Klimatechnik diesen Anspruch nicht erfüllt, zeigen die nachfolgenden Kommentare und Erläuterungen.

Die aktuelle Diskussion, speziell im Hinblick auf die Lüftung in Schulen, führt - aus unserer Sicht - in der Öffentlichkeit zu einer unübersichtlichen Situation, die es den Betroffenen und Entscheidungsträgern schwermacht, richtige Entscheidungen in Bezug auf erforderliche oder gewünschte Lüftungsmaßnahmen treffen zu können.

Um „richtige Entscheidungen“ treffen zu können und eine „unübersichtliche Situation“ zu vermeiden, sollten Empfehlungen und Appelle an Entscheidungsträger:innen auf dem internationalen Stand des Wissens beruhen, durch unabhängige wissenschaftliche Forschung belegt und eindeutig nachvollziehbar sein.

Dieser Orientierungsleitfaden soll helfen, eine Entscheidung unter Berücksichtigung der jeweiligen kurz-, mittel- und/oder langfristigen Möglichkeiten treffen zu können und auch vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit entsprechender Maßnahmen beurteilen zu können.

Es erscheint überraschend und bedauerlich, dass der AK Klimatechnik zum Nachweis seiner Thesen und zur Rechtfertigung von Empfehlungen und Appellen für umfangreiche zukünftige Investitionen nur auf Simulationsrechnungen von auch noch sehr wenigen TGA-Experten baut. Dass die referenzierten Studien weder CO₂-geführtes Fensterlüften noch 20/5-Stoßlüften im Gebäudekontext energetisch bilanzieren und damit weder für den status quo an den meisten Schulen noch für zukünftige Entscheidungen relevante und belastbare Informationen bereitstellen, spricht nicht für wissenschaftliche Qualität, Objektivität und Ergebnisoffenheit. Für wissenschaftlich unabhängige Forschung und Informationen verweisen wir neben den Referenzen in diesem Kommentar auf die Webseite www.ventilation-mainz.de mit zahlreichen weiteren Dokumenten und darin enthaltenen Referenzen. Bei wissenschaftlich fundierter und

ergebnisoffener Betrachtung ergibt sich für den Schul-Kontext, dass hygienisches, behagliches, nachhaltiges und klimafreundliches Fensterlüften mit einfachen Hilfsmitteln realisierbar ist (CO₂-Monitore, ggf. ergänzt durch Ventilatoren), und dass der hohe ökonomische und energetische Aufwand für RLT/WRG nur in speziellen Situationen gerechtfertigt erscheint.

Die Schullüftung ist schon seit vielen Jahren ein oft diskutiertes Thema. Effektives und erfolgreiches Lernen hängt nicht nur von der Reduktion krankmachender Aerosolpartikel der Raumluft, sondern insbesondere von der zur Verfügung gestellten gesundheitlich zuträglichen Außenluft und einer hinreichend niedrigen CO₂-Konzentration ab.

Die Luftqualität kann durch Verdünnung und Abfuhr entsprechender Schadstoffe mittels raumlufttechnischer Maßnahmen sichergestellt werden.

Diese Aussage suggeriert ein faktisch nicht vorhandenes Maß an Sicherheit.

Raumlufttechnische Maßnahmen könnten nur dann eine definierte Luftqualität bezüglich eines Schadstoffs sicherstellen, wenn die Konzentration des Schadstoffs zur Regelung des Luftvolumenstroms genutzt werden würde. Solch eine Regelung ist insbesondere für „krankmachende Aerosolpartikel“ nach aktuellem Stand der Wissenschaft und Technik unmöglich.

Auch die derzeit gültige EN 16798-1 definiert nicht, wie im Falle von über Größenordnungen variierenden rauminternen Emissionen (infektiöses Atemluftaerosol) eine bestimmte „Luftqualität“ „sichergestellt werden“ kann, vgl. Kriegel *et al.* 2021. Es werden lediglich „Design Ventilationsraten zur Verdünnung von Emissionen durch Personen und Gebäude“ in einem sehr kleinen Wertebereich **kategorisiert**. Diese werden lediglich bei EN 16798-1 Methode 1 als „gewünschte wahrgenommene Luftqualitätsniveaus“ mit Kategorien der „Innenraum-Umgebungs-Qualität“ (Tabelle 4) mit Begriffen wie „hoch, mittel, mäßig und niedrig“ (entsprechend der zurückgezogenen DIN 13779) **ohne weitere Begründung assoziiert** (DIN EN 13779, 2007; DIN EN 16798, 2019).

Dies gilt auch für SARS-CoV-2 Viren, die in Räumen hauptsächlich durch Aerosolpartikel übertragen werden. Zur Verdünnung und Abfuhr von schädlichen Aerosolpartikeln können prinzipiell vier verschiedene Systeme verwendet werden:

- *Luftreinigung*
- *Fensterlüftung*
- *Ventilator-unterstützte Fensterlüftung*
- *Zentrale oder dezentrale Raumlufttechnische Anlagen mit Außenluft und Wärmerückgewinnung*

Dabei ist nach dem aktuellen Wissenstand² für alle genannten Lösungsansätze entweder ein gefilterter, virenfreier Umluftvolumenstrom oder ein Außenluftvolumenstrom von jeweils

² SARS-CoV-2 Aerosol Transmission Indoors: A Closer Look at Viral Load, Infectivity, the Effectiveness of Preventive Measures and a Simple Approach for Practical Recommendations <https://doi.org/10.3390/ijerph19010220>

mindestens 800 m³/h pro erkrankter Person im Raum gefordert, um das Risiko einer Infektionsübertragung für eine gewisse Aufenthaltsdauer im Raum zu minimieren.

Diese Aussagen und Behauptungen sind wissenschaftlich nicht nachvollziehbar und unhaltbar.

- 1) Das Infektionsrisiko ist in erster Näherung proportional zur Emissionsrate und umgekehrt proportional zum Zuluftvolumenstrom. Die Funktion $1/x$ ist eine monoton mit steigendem Zuluftvolumenstrom fallende Funktion, eine „Minimierung“ ist durch praktikable Zuluftvolumenströme physikalisch nicht möglich.
- 2) Ohne Kenntnis von Emissionsraten und Viruslast - die Variabilität beträgt nach Kriegel et al. 2021 mehrere Größenordnungen - können wissenschaftlich seriös keine konkreten Außenluftvolumenströme angegeben werden, die zur „Minimierung“ von Infektionsrisiken führen (Kriegel et al., 2021). Das Risiko kann immer nur um den Faktor der Verdünnung durch Lüftung **reduziert** werden (bei Mischlüftung).
- 3) Hier werden Kriegel et al. 2021 zitiert: „An air change rate of six air changes per hour is recommended to minimize the risk of infection [7].“ Als Referenz [7] ist Müller et al. 2021 gegeben, das zentrale Zitat hierin: „Da es aktuell noch keine ausreichend sichere Methode gibt, um ein absolutes aerosolgebundenes Infektionsrisiko für beliebige Umgebungen vorherzusagen, ... wird ... ein relatives Infektionsrisiko ... berechnet“ Begriffe wie „Minimierung“ oder „minimieren“ sind in dem gesamten Dokument nicht zu finden. Die Referenzumgebung von Müller et. al 2020 ist mit 200 m³ Raumvolumen und einer Luftwechselrate von 4.4/h definiert. Der Begriff „Risiko einer Infektionsübertragung“ ist nicht weiter qualifiziert (absolut/relativ?). Die Aussagen von Kriegel et al. 2021 werden also in (mindestens) dreierlei Hinsicht durch die Referenz Müller et al. nicht gedeckt, diese Missachtung guter wissenschaftlicher Praxis wird durch Zitieren von Kriegel et al. 2021 durch den AK Klimatechnik auf das vorliegende Papier übertragen.
- 4) Da der Berechnung von relativen Infektionsrisiken eine Dosisbetrachtung zugrunde liegt, (Zeitintegral des Inhalationsvolumens), ergibt sich unabhängig von einer „gewissen Aufenthaltsdauer“ immer eine relative Reduktion - nicht Minimierung (Müller et al., 2020).

Das Risiko einer Übertragung kann und soll durch weitere Maßnahmen wie das Tragen von Mund- und Nasenmasken oder die Reduktion der Personenanzahl im Raum vermindert werden.

Dass Masken zur Reduktion von Infektionsrisiken beitragen können, ist unumstritten. Unangemessen erscheint jedoch die Wortwahl des AK Lüftungstechnik. Während Masken das Risiko angeblich nur „vermindern“, wurde zuvor behauptet, dass Lüftung mit 800 m³/h das Risiko „minimieren“ würde. Einerseits ist dies in sich widersprüchlich, da bereits „minimierte“ Übertragungsrisiken schwerlich weiter „vermindert werden“ könnten. Andererseits ist es eine verzerrte Darstellung der Schutzwirkungen, da geeignete Masken sowohl gegen Aerosol- als auch gegen Tröpfcheninfektion (Fern- und Nahübertragung) sehr wirksam sind (Cheng et al., 2021).

Unabhängig von der Corona-Problematik empfehlen wir zur Sicherstellung einer guten Raumluftqualität eine Zufuhr an Außenluft von rund 30 m³/h pro Person.

Von der „Sicherstellung“ einer bestimmten Raumluftqualität zu sprechen ist wissenschaftlich nicht haltbar. Hier wird ein falsches Maß an Sicherheit suggeriert, das durch pauschales Lüften mit 30 m³/h pro Person nicht erreichbar ist.

- 1) Ohne Quantifizierung von Gebäude- und Außenlasten, die stark schwanken können, ist es mit einem pauschalen Volumenstrom nicht möglich, eine vorgegebene Luftqualität sicherzustellen. Außerdem lässt das Attribut „gut“ keinen Rückschluss auf konkrete Vorgabewerte derzeit gültiger Normen zu. Nach EN 16798-1 sind 30 m³/(h p) in die Kategorie II einzuordnen (DIN EN 16798, 2019).
- 2) EN 16798-1 definiert „Luftqualität“ nicht direkt, sondern assoziiert zu „Innenraum-Umgebungs-Qualität“ je nach Methode nach Kategorien auf Basis von „erwartetem Prozentsatz Unzufriedener“, Grenzwerten für Stofflasten, oder vordefinierten Volumenflüssen. Die Nomenklatur der EN 16798-1 ist allerdings selbst begrifflich nicht konsistent zur zitierten ISO7730, PPD bedeutet eigentlich „vorhergesagter Prozentsatz Unzufriedener“, und zwar aufgrund von theoretischen Modellen, nicht von z.B. neueren Feldstudien, deren Ergebnisse erheblich anders aussehen (Brager and de Dear, 1998; Humphreys, Nicol and Raja, 2007; de Dear et al., 2013; Brotas et al., 2016, 2016; Kim and de Dear, 2018).

Damit wird insbesondere der CO₂-Anteil im Raum begrenzt.

Das Attribut „insbesondere“ ist physikalisch nicht sinnvoll. Alle durch rauminterne Quellen und die Luftzufuhr gegebenen Konzentrationen von Schadstoffen werden gleichermaßen begrenzt. Wenn tatsächlich selektiv der CO₂-Anteil begrenzt würde, stünde ja der Verdünnungseffekt für Aerosole in Frage, eine solche Botschaft wäre sicher nicht im Sinne der AK Lüftungstechnik, und sie stünde im Widerspruch zu Müller et al. 2020.

Eine CO₂-Konzentration bis zu 1.000 ppm wird als noch akzeptabel angesehen, dieser Wert ist in der Zeit der Epidemie möglichst zu unterschreiten.

Einer Lüftung mit 30 m³/(h p) genügt gerade, um die CO₂ Konzentration im Raum bei Emission von 18 lCO₂/(h p) auf 1000 ppm zu begrenzen (BAUA ASR A3.6, 2012). 30 m³/(h p) entsprechen nach der gegebenen Referenz also nicht mehr „guter Raumluftqualität“, sondern nur „noch akzeptablen CO₂ Konzentrationen“. Es bleibt wissenschaftlich zu klären, um wieviel die seit 2012, also lange vor der Pandemie im Arbeitsschutz geltenden Grenzwerte zu eskalieren sind und warum lediglich „möglichst“ gefordert wird.

Bei der Einbringung der virenfreien Zuluft in einen Raum gibt es zwei prinzipielle Luftführungsarten.

Die Mischlüftung (Lüftung mittels impulsstarker Zuluftstrahlen, Vermischung von Zuluft und Raumluft) hat sich unter Fachleuten als praktikable Lösung in Räumen mit hoher Personendichte durchgesetzt. Eine raumerfüllende Strömung garantiert eine homogene Verdünnung der Aerosolpartikel und deren Abfuhr durch Abluft.

Diese Aussagen sind wissenschaftlich nicht nachvollziehbar und werden sogar durch den Stand der Technik widerlegt. Opernhäuser, größere Versammlungsräume, Vorlesungssäle und Konferenzräume, insbesondere hohe Räume darunter, werden selbstverständlich auch durch von Fachleuten konzipierte Verdrängungslüftung bzw. Quelllüftung besonders effektiv belüftet (Skistad *et al.*, 2004). Der Begriff „raumerfüllende Strömung“ wäre wissenschaftlich zu definieren und mit anderen Methoden zu vergleichen.

Bei geringer Personenbelegung kann die Quelllüftung (Verdrängungslüftung, mit möglichst geringer Vermischung der Zuluft und der Raumluft, mittels turbulenzarmer Zuführung von kühler Luft, mit einer Luftführung von unten nach oben, unterstützt durch Thermik) zusätzliche Vorteile bei der Aerosolpartikelabfuhr erbringen.

Die Beschränkung auf niedrige Personenbelegung steht in Widerspruch zu anerkannter Wissenschaft, siehe unten. Es kommt auf den Zuluftvolumenstrom pro Person und die Personendichte an (Skistad *et al.*, 2004).

Die durch konvektive Auftriebsströmungen bedingte Abfuhr der Aerosolpartikel kann im Deckenbereich effektiv abgesaugt werden. Unterstützende Hilfskonstruktionen zur Abluftabführung im Deckenbereich sind nicht erforderlich.

Diese Behauptung ist nicht nachvollziehbar. „Unterstützende Hilfskonstruktionen“ in Schulgebäuden sind Stand der Technik und werden z.B. im FGK SR 22 in Bild- und Diagrammform präsentiert (FGK, 2004). Verteilte Deckenabzüge, Dralleinlässe usw. gehören in vielen Anwendungen seit vielen Jahren zum Stand der Technik und werden als erwiesen funktionell von der Branche vermarktet.

Bei Quellluftströmung kann eine große Personenanzahl (z. B. bei Schulklassen) allerdings zu einem sehr großen Auftriebsvolumenstrom (ca. 72 m³/h und pro Person³) führen. Dann kann bei zu geringem Zuluftvolumenstrom (z. B. 800 m³/h) die Verdrängungsströmungsform nicht aufrechterhalten werden.

- 1) Nach REHVA 2004, GL. 3.9 - vom AK Klimatechnik selbst zitiert - ergibt sich der kombinierte Auftriebsvolumenstrom von zwei benachbarten Wärmequellen (Schüler am Doppeltisch) zu nur ca. dem 1.26-fachen des Auftriebsvolumenstroms einer Wärmequelle. Je größer also die Flächendichte der Wärmequellen bei gleicher Personenanzahl ist, umso geringer ist der kombinierte Auftriebsvolumenstrom (Skistad *et al.*, 2004).
- 2) Nach REHVA 2004 ist der Auftriebsvolumenstrom und seine „Strömungsform“ thermisch durch die Quellen bedingt, also unabhängig vom Zuluftvolumenstrom. Lediglich der Frischluftanteil und damit die lokale Lüftungseffizienz (Expositionsindex) sind vom Zuluftvolumenstrom abhängig.

³ Pro Person 20 l/s bei einer Atemhöhe von 1,2 m über Fußboden (Sitzende Tätigkeit) aus: Informationsschriften, Band 6, Quelllüftung in nicht-gewerblichen Gebäuden, 1. Auflage, REHVA Guidebook Nr. 1, VDI-TGA, 2003

- 3) Nach REHVA 2004 wären 800 m³/h und pro Klassenraum für eine drastische Reduktionen der Schadstoffbelastung in der Atemzone ausreichend. Nach Fig. 3.27 ermitteln Etheridge and Sandberg 1996 für 30 m³/(h p) ein Konzentrationsverhältnis zwischen Atemluft und Umgebungsluft auf gleicher Höhe von ca. 0.3, also eine Reduktion von 70% zusätzlich zum Verdünnungseffekt einer Mischlüftung bei vergleichbarem Zuluftvolumenstrom (Skistad *et al.*, 2004).
- 4) Mundt hat nachgewiesen, dass sich die lokale Verdrängungsströmung und die Grenzschicht mit niedriger Konzentration selbst bei Ortswechseln im Raum sehr schnell, fast instantan, wiederaufbaut (Mundt, 1994).

Dies führt zu einer höheren Mischung mit der Raumluft, damit zu einer geringeren Lüftungseffektivität und mit ihr linear zu einem höheren benötigten Zuluftvolumenstrom, der zum Abtransport von Schadstoffen notwendig ist.

- 1) Im Vergleich mit reiner Mischlüftung ergibt sich bei Quelllüftung in jedem Fall eine höhere Lüftungseffektivität. Dies führt zu vergleichbarer Wirksamkeit bei niedrigerem Zuluftvolumenstrom, da nur im Grenzschichtbereich der Wärmequelle Frischluft vom Boden gefördert wird und nicht im gesamten horizontalen Raumquerschnitt - vgl. Schaub et al. 2021, Viessmann Vitovent 200-P, 800 m³/h, „..., dass...etwa 50% der Atemluft unmittelbar aus der Zuluft stammt“ (Schaub *et al.*, 2021).
- 2) Der AK Klimatechnik empfiehlt „...zur Sicherstellung einer guten Raumluftqualität eine Zufuhr an Außenluft von rund 30 m³/h pro Person.“ Dieser Zuluftvolumenstrom wird für Mischlüftung („praktikable Lösung ... unter Fachleuten durchgesetzt“) gegeben, also mit einer Lüftungseffizienz von 1. Jede Lüftungseffizienz > 1 wird bei gleichem Luftvolumenstrom für einen besseren „Abtransport von Schadstoffen“ oder zu einer geringeren Exposition führen. Die Aussage „höheren benötigten Zuluftvolumenstrom“ ist also nicht nachvollziehbar, eine höhere Lüftungseffizienz führt im Vergleich zu Mischlüftung immer zu geringeren benötigten Zuluftvolumenströmen (Skistad *et al.*, 2004).
- 3) Nach Schaub et al. 2021 sollen mit einem Viessmann 200-P Lüftungsgerät Lüftungseffizienzen von bis zu 2 bei Zulufttemperaturen von sogar 18°C und 800 m³/h möglich sein. Die benötigten Frischluftvolumenströme sollen gegenüber Mischlüftung („praktikable Lösung ... unter Fachleuten durchgesetzt“) um ca. einen Faktor 2 niedriger liegen (400 m³/h Frischluft, Vitovent 200-P). Bei gemeinsamen Studien von TGA Experten und Lüftungsindustrie ist für 800 m³/h also in Übereinstimmung mit REHVA 2004 offenbar keine Rede davon, dass die „Verdrängungsströmungsform nicht aufrechterhalten werden“ kann (Schaub *et al.*, 2021).
- 4) Nach aufwendigen Simulationen von Ostmann et al. 2022 sind sogar beim Stoßlüften Lüftungseffizienzen zwischen 1.12 und 1.28 erreichbar, sogar bei relativ hohen Außentemperaturen bis 20°C (Ostmann *et al.*, 2022). Offensichtlich können mit nominellen Zuluftvolumenströmen von 30 m³/(h p) also selbst mit suboptimaler Stoßlüftung Verdünnungsleistungen äquivalent zu ca. 36 m³/(h p) Mischlüftung (EN 16798 Kat I) erzielt werden.

- 5) Dazu kommt, dass die Zuluftvolumenströme durch Fenster bei Außentemperaturen über ca. 12°C ohne erhebliche thermische Komforteinbußen weiter erhöht werden können, womit der Infektionsschutz-Abstand zu den Empfehlungen des AK Klimatechnik weiter zunimmt.

1. Luftreinigung

Luftreiniger arbeiten in der Regel nach dem Prinzip der Luftfilterung. Dabei werden im Umluftverfahren Aerosolpartikel mittels Luftfilter aus der Luft entfernt. Alternativ werden auch Luftreiniger angeboten, die durch Desinfektionsmaßnahmen (z. B. UVC-Strahler) Keime abtöten. Meist werden sog. HEPA-Filter (High efficiency particulate air filter) in den Geräten verwendet. Feinfilter sind ebenfalls geeignet, Abscheideraten von rund 90 % der Aerosolpartikeln zu erreichen. Die Raumluft wird angesaugt, gefiltert und dann dem Raum als virenfreie Luft wieder zugeführt (Umluft). Die Wirksamkeit der Raumluftreinigung hängt wesentlich vom Volumenstrom der Luftreiniger, ihrer Reinigungseffizienz und ihrem Aufstellungsort ab.

Vorteile sind:

- *Luftreiniger sind sehr einfach zu installieren und zu betreiben, da sie mit Umluft arbeiten und daher keine Anschlüsse für Zu- und Abluft benötigen.*
- *Sie sind leicht einzustellen, dadurch ist die Nutzerakzeptanz hoch.*

Leichte Einstellbarkeit ist möglicherweise ein notwendiges, aber sicher kein hinreichendes Kriterium für Nutzerakzeptanz.

- *Die Investitionskosten sind im Verhältnis niedrig.*

Die Aussage „im Verhältnis“ ohne Angabe eines Referenzwertes ist wenig aussagekräftig. Eine Angabe konkreter Wertebereiche wären wünschenswert.

- *Sie entfernen nicht nur Aerosolpartikel, sondern auch Stäube und Pollen.*

Aerosolpartikel sind nach Definition solche Partikel, die z.B. im Kontext Lüften > 10min schweben können. Unter diese Definition fallen automatisch auch entsprechende Stäube und Pollen, „nicht nur, ...sondern auch“ ist unsinnig.

Nachteile sind:

- *Luftreiniger können nur Partikel aus der Raumluft entfernen. CO₂ und andere Gase können nicht entfernt werden und verbleiben im Raum. Daher ist eine zusätzliche Lüftung mit Außenluft weiterhin erforderlich.*

- *Gleichzeitig ist die Gefahr der Fehlbedienung hoch, da die Geräte leicht um- oder sogar ausgeschaltet werden können.*
- *Luftreiniger arbeiten nach dem Mischluftprinzip, wodurch der unterstützende Effekt einer thermischen Auftriebsströmung zur Schadstoffabfuhr (Quellluftprinzip) nicht genutzt werden kann.*

Tatsächlich geht man in der VDI 4300-14 davon aus, dass die Lüftungseffizienz niedriger als 1 liegt, so dass höhere Zuluftvolumenströme als bei Fensterlüftung oder RLT gefordert werden.

- *Luftreiniger werden oft ohne Schalldämpfer ausgestattet und sind dann oft zu laut. Dies führt häufig zum Betrieb mit einem zu niedrig eingestellten Volumenstrom.*

Sicherer Betrieb:

- *Ein oder mehrere Luftreinigungsgeräte mit einem Gesamtvolumenstrom von ca. 800 m³/h sind für ein Raumvolumen von max. 250 m³ geeignet.*

Oben wurde ein Raumvolumen- unabhängiger Zuluftvolumenstrom von 30 m³/(h p) gefordert. Warum es jetzt auf das Raumvolumen ankommt, ist nicht nachvollziehbar und sachlich inkonsistent.

- *Werden diese Grenzen überschritten, müssen weitere Luftreiniger verwendet werden,*

Oben wird bereits von „Ein oder mehrere Luftreinigungsgeräte...“ gesprochen. Es ist nicht nachvollziehbar, warum nach dem Vorhandensein von „mehreren Luftreinigern“ „weitere Luftreiniger verwendet werden“ sollen, warum die Grenze bei 250 m³ liegt und welche Abhängigkeit der Anzahl von Luftreinigern zum Raumvolumen eingehalten werden sollte.

- *oder weitere Lüftungsmaßnahmen (z. B. Fensterlüftung) sind zur Aerosolpartikelabfuhr unterstützend erforderlich. - Zur CO₂-Reduktion muss ohnehin zusätzlich eine Lüftung mit Außenluft erfolgen.*

2. Fensterlüftung

Fenster werden in fast allen Gebäuden verwendet und können zur Lüftung einfach genutzt werden, falls sie zu öffnen sind.

Vorteile sind:

- *Fenster sind eine günstige Maßnahme zur Lüftung, da sie bereits eingebaut sind und ohne weitere Investitionen sofort genutzt werden können.*
- *Da die Außenluft oft kühler als die Raumluft ist, kann die thermische Auftriebsströmung im Raum meist zur Unterstützung der Lüftung genutzt werden (Quellluftprinzip).*
- *Sie sind leicht zu betätigen, dadurch ist die Nutzerakzeptanz hoch.*

Nachteile sind:

- *Die Fensterlüftung ist von der Temperaturdifferenz zwischen außen und innen sowie von Windgeschwindigkeit und Windrichtung abhängig. Je nach dem wird der Außenluftwechsel hoch oder niedrig ausfallen.*

Die CO₂ Konzentration als normgerechter Leitwert für die Luftqualität – grob gegeben durch das Verhältnis der CO₂ Emission der Anwesenden zum Außenluftwechsel - kann durch einen CO₂-Monitor in Echtzeit ermittelt, die Fensteröffnungsflächen entsprechend angepasst und damit der Lüftungserfolg sichergestellt werden (DIN EN 16798, 2019).

- *Fensterlüftung arbeitet ohne Luftfilter. Dadurch kann sich im Verhältnis zum Einsatz einer RLT-Anlage mit Filter eine höhere Feinstaubbelastung im Raum/Gebäude ergeben.*

Die Betonung scheint hier auf „kann“ zu liegen. Nach der Studie von Burgholz & Müller 2019 ergeben sich für Gebäude mit Fensterlüftung und hybrider Lüftung in der Praxis im Mittel geringere PM₁₀ und PM_{2.5} Konzentration als für Gebäude mit RLT Anlage, bei Peper et al. 2007 gibt es keine signifikanten Unterschiede bei PM₁₀ und geringe (50%) Unterschiede bei PM_{2.5} (Peper et al., 2007; Burgholz, 2019).

Die Gründe liegen laut Peper et al. und Burgholz et al. darin, dass die Haupt-PM₁₀-Quellen die Schüler selbst sind. RLT Anlagen können im Raum generierten Feinstaub nur verdünnen, zuluftseitige Filter sind diesbezüglich wirkungslos.

Berücksichtigt man zusätzlich die geringe jährliche Aufenthaltszeit der Schüler im Klassenraum (< 20%), die niedrige Atemaktivität, und die lediglich 50% Abscheiderate von ePM₁₀ 50% (F7) Filtern, ergeben sich für die Reduktion der täglichen Feinstaubdosis Werte im sehr niedrigen einstelligen Prozentbereich durch filternde RLT. Zielführend wäre alleine die Reduktion der Feinstaubbelastung in der Außenluft (2010 – 2020: -50%, UBA).

- *Eine gezielte Luftherwärmung/-kühlung kann mit der Fensterlüftung nicht realisiert werden. Die Temperierung der einströmenden Außenluft muss mit üblichen Heiz- oder Kühleinrichtungen im Raum erfolgen.*

Es ist zwischen Luftherwärmung und Luftkühlung sowie zwischen (Zu-)Luftherwärmung und (Raum-)Luftherwärmung zu unterscheiden. Richtig ist, dass eine „gezielte Luftherwärmung“ im Raum durch die überwiegend im Bestand vorhandenen thermostatisch geregelten Heizkörper erfolgt.

„Fensterlüftung“ braucht keine „Luft“ zu „erwärmen“, wenn Heizkörper vorhanden sind. Dieser „Nachteil“ ist in Gebäuden mit niedriger Nutzungszeit (< 20%) ein Vorteil, da leere Räume nicht ineffizient durch die Lüftungsanlage geheizt werden müssen. Messtechnisch verifizierte Negativbeispiele sind z.B. Passivhaus- und Nullenergie Neubauschulen ohne oder mit reduzierten statischen Heizflächen (Peper et al., 2007; Jagnow and Gebhardt, 2017; Reiß et al., 2017).

- Eine Wärmerückgewinnung ist mit Fensterlüftung nicht möglich. Ökologisch gesehen ist die Fensterlüftung negativ zu bewerten, da die Lüftungswärmeverluste hoch sind.

Das Attribut „hoch“ erfordert aus wissenschaftlicher Sicht einen Vergleichsmaßstab. Jede vom AK Klimatechnik betrachtete Lüftungsvariante generiert Wärmeverluste, wäre also per se „negativ zu bewerten“ (WRG Effizienz immer < 1). Entscheidend ist, wie negativ die Gesamtbilanz gemessen am Bedarf ausfällt. Wir weisen in der folgenden Rechnung und der im Abschnitt RLT/WRG nach, dass der Betrieb von RLT/WRG nach Bilanzkorrektur von Kaup 2022 ca. 4-mal höhere CO₂-Emissionen als CO₂-geführte Fensterlüftung generiert.

Es wurde nachgewiesen, dass bei Quelllüftung ein Strahlungswärmeaustausch zwischen der durch die Personenabwärme geheizten Decke und dem zuluftgekühlten Boden erfolgt (Skistad *et al.*, 2004). Die Leistung dieser Strahlungs-Wärmerückgewinnung liegt bei ca. $67 \text{ m}^2 * 3 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K}) * 6 \text{ K} = 1.2 \text{ kW}$.

Für eine gesamtheitliche Bewertung von CO₂-geführter Fensterlüftung sind alle Bilanzgrößen zu berücksichtigen. Dies kann z.B. unter Zuhilfenahme des Ecodesign 1253 Formalismus und/oder des RWTH eigenen online Tools AHULife analog zu Kremer *et al* 2021 (vom AK Klimatechnik zitiert) geschehen (EU 1253/2014, 2014; Kremer, Rewitz and Müller, 2021).

Für CO₂-geführte Fensterlüftung ergibt sich nach Ecodesign 1253 Formalismus (durchschnittliches Klima, $t_h = 5112 \text{ h/a}$, $\Delta T_h = 9.5 \text{ K}$) für den Lüftungsverlust mit 29 Personen nach Kremer *et al.* 2021 (vom AK Klimatechnik zitiert) für $30 \text{ m}^3/(\text{h p})$ ohne Quellluftbeitrag (vgl. Einleitung):

mit der Nutzungszeit während der Heizperiode (7.1 Monate, 1.Okt – 30.Apr., abzüglich Ferien)

$$t_a = (t_h/(168 \text{ h/w}) - 6 \text{ w}) * 5 \text{ d/w} * 7 \text{ h/d} = 855 \text{ h/a}$$

ein personen- und lüftungsbedingter Nutzwärmeverlust von

$$Q_{p,a} = t_a * \Delta T_h * c_{p,v} * \frac{30 \text{ m}^3}{\text{h p}} = 83 \text{ kWh}/(\text{p a})$$

Die durch Schüler (1.60 m, 55 kg, 87) eingetragene Wärmeenergie (nicht in Ecodesign 1253 bilanziert) beträgt (DuBois and DuBois, 1916; Blaxter, 1989; ISO 8996, no date, p. 99):

$$Q_{p,a} = t_a * 0.087 \text{ kW/p} = 74 \text{ kWh}/(\text{p a})$$

Diese belegungsbedingten Gewinne können allerdings nur zu ca. 75% zur Kompensation der belegungsbedingten Lüftungsverluste angerechnet werden (Verteilung bei niedrigen Außentemperaturen, vgl. dynamische Simulationen mit AHULife analog zu Kremer *et al.* 2021), es ergibt sich also ein belegungsbedingter Nettonutzwärmebedarf von ca. 28.5 kWh/a pro Schüler bzw. ca. 825 kWh/a pro Klassenraum. Mit den in Kaup 2022 gegebenen 0.3 kgCO₂eq/kWh ergibt sich eine jährliche CO₂-Emission von ca. 0.25 tCO₂eq (Kaup, 2022).

Im Abschnitt RLT/WRG werden wir anhand der korrigierten CO₂-Bilanz von Kaup 2022 nachweisen, dass der Betrieb von RLT/WRG, trotz der Wärmerückgewinne, eine jährliche Emission von ca. 1 tCO₂eq verursacht.

- *Zu seltenes Öffnen von Fenstern führt zu schlechter Raumluftqualität. Zudem passt sich der Mensch schnell an eine schlechte Luftqualität an und bemerkt dann nicht mehr, dass gelüftet werden soll.*

Der Begriff „schlechte Raumluftqualität“ ist nicht durch gültige Normen definiert (DIN EN 16798, 2019).

„Schlechte Raumluftqualität“ entsteht auch bei Nutzung von nicht nach BAUA ASR3.6 ausgelegten, nicht funktionierenden oder nicht mängelfreien Lüftungsanlagen und bei hybriden Lüftungskonzepten, die zusätzliche Fensterlüftung benötigen (Reiß *et al.*, 2017; Umweltbundesamt, 2017; TÜV, 2021). Dies sollte aus Gründen der wissenschaftlichen Objektivität im Abschnitt RLT/WRG thematisiert werden.

Durch den Einsatz von CO₂-Monitoren wird Fensterlüften objektivierbar, das Problem fällt damit weg.

- *Der Komfort im Raum kann deutlich negativ beeinflusst werden, da thermisch unbehagliche Zustände bei großen Temperaturunterschieden (im Sommer und Winter) auftreten können.*

Die laufende Komfortdiskussion um Fensterlüftung ignoriert die seit Jahrzehnten in der internationalen Literatur geführte Diskussion um die seit ca. 1990 in Feldmessungen nachgewiesenen unterschiedlichen Komfortbegriffe in mechanisch und natürlich belüfteten Räumen – Stichwort adaptive Komfort-Modelle (Brager and de Dear, 1998; Humphreys, Nicol and Raja, 2007; Brotas *et al.*, 2016; Kim and de Dear, 2018). Der ASHRAE Standard 55 wurde deswegen bereits 2005 um eine Sektion zu Komfort bei natürlicher Ventilation erweitert, gewisse Teile davon wurden in die EN 16798-7 übernommen (ASHRAE, 2005). Der PPD-PMV Komfortindex für RLT ist nach diesen Standards nicht auf natürliche Lüftung anwendbar, die von TGA Experten geführte undifferenzierte Diskussion auf Basis brancheneigener Normen ist also wissenschaftlich nicht gerechtfertigt.

- *Bei geöffnetem Fenster können Schallprobleme auftreten, da dann die Schalldämmung des Fensters aufgehoben ist.*

Fensterlüften muss immer unter dem Vorbehalt Außenlärm und extreme Außentemperaturen gesehen werden. An Standorten mit dauerhaftem Außenlärm über 40 dBA in Raummitte bzw. mittlere Außentemperaturen während der Heizperiode von < 0 °C sollten schalldämpfende Abdeckungen und Quellluftführungen an den Zuluftöffnungen getestet werden. Erst wenn durch derartige Maßnahmen keine ausreichende Verbesserung der Situation zu erreichen ist, sollte der Einsatz von raumlufttechnischen Anlagen mit angemessener Dimensionierung (> 30 m³/(h p)) erwogen werden.

- *Regelmäßiges Öffnen und Schließen der Fenster sorgt für Unruhe im Raum (insbesondere in Klassenräumen).*

Dieser Punkt fällt bei Dauer-Fensterlüften weg. Kontinuierliches Fensterlüften entspricht auch den Vorgaben gültiger Arbeitsschutzregeln (BAUA ASR A3.6, 2012).

Sicherer Betrieb:

- *Manuelle Fensterlüftung erfolgt nur durch aktive Betätigung des Nutzers. Die erforderlichen Außenluftvolumenströme lassen sich nicht gezielt einstellen.*

Mit einem CO₂ Monitor und etwas Erfahrung lassen sich die nötigen Außenluftvolumenströme sehr wohl „ausreichend genau“ einstellen, es geht ja nur um die grobe Einhaltung eines „Ziel“-Maximalwerts (1000 ppm laut BAUA ASR A3.6).

- *CO₂ -Sensoren („Ampeln“) können den Nutzer an das notwendige Lüften des Raumes erinnern. Mit den Sensoren können zwar virenhaltige Aerosolpartikel nicht direkt gemessen werden, aber mit CO₂ als Indikator für Personenanzahl, Aufenthaltsdauer und Lüftungsaktivität im Raum kann auf das mögliche Vorhandensein virenhaltiger Aerosolpartikel geschlossen werden.*

Lüften kann die Konzentration von virenhaltigen Partikeln nur verdünnen, es ist also grundsätzlich – nicht nur während der Pandemie - von dem „*möglichen Vorhandensein virenhaltiger Aerosolpartikel*“ auszugehen – unabhängig von der Lüftungsmethode. Dies sollte aus Gründen der wissenschaftlichen Objektivität im Abschnitt RLT/WRG ebenfalls thematisiert werden.

3. Ventilator-unterstützte Fensterlüftung (Hybride Lüftung)

Die Fensterlüftung kann durch Abluftventilatoren unterstützt werden. Die Nachströmung der Außenluft erfolgt meist über geöffnete (gekippte) Fenster oder über sonstige Nachströmöffnungen.

Vorteile sind:

- *Fenster sind eine günstige Maßnahme zur Lüftung, da sie bereits eingebaut sind.*
- *Abluftventilatoren sind kostengünstig zu installieren. Der Volumenstrom kann, unabhängig von der Temperaturdifferenz zwischen innen und außen sowie den Umgebungsbedingungen, gezielt auf die benötigten Volumenströme (ca. 800 m³/h) eingestellt werden.*
- *Da die Außenluft oft kühler als die Raumluft ist, kann die thermische Auftriebsströmung im Raum meist unterstützend zur Lüftung genutzt werden (Quellluftprinzip).*
- *Fenster und Ventilatoren sind leicht „einzustellen“, dadurch ist die Nutzerakzeptanz hoch.*

Nachteile sind:

- *Eine Quellluftströmung kann bei großer Personenanzahl (z. B. bei Schulklassen) zu sehr großen Auftriebsvolumenströmen führen. Die Verdrängungsströmungsform kann dann bei zu geringem Außenluftvolumenstrom nicht aufrechterhalten werden.*

Wurde bereits in der Einleitung anhand von Standardliteratur für die Anwendung Schulklasse widerlegt.

- *Auch die Ventilator-unterstützte Fensterlüftung arbeitet meist ohne Luftfilter. Dadurch wird die Feinstaubbelastung im Raum durch Lüftung erhöht.*

Wurde bereits im Abschnitt Fensterlüftung durch messtechnische Untersuchungen von TGA-Experten und einfachen Dosisabschätzungen für die Anwendung Schulklasse widerlegt.

- *Eine gezielte Lufterwärmung oder -kühlung kann mit der Fensterlüftung nicht realisiert werden. Die Temperierung der nachströmenden Außenluft muss mit üblichen Heiz- oder Kühleinrichtungen im Raum erfolgen.*

Wurde bereits im Abschnitt Fensterlüftung anhand messtechnischer Untersuchungen von TGA-Experten als Vorteil nachgewiesen.

- *Eine Wärmerückgewinnung erfolgt nicht. Ökologisch ist auch diese Form der Fensterlüftung negativ zu bewerten, da die Lüftungswärmeverluste hoch sind und CO₂-Bilanz negativ ist⁴.*

Jede vom AK Klimatechnik betrachtete Lüftungsvariante generiert Verluste, wäre also per se „negativ zu bewerten“. Entscheidend ist, wie negativ die Gesamtbilanz gemessen am Bedarf ausfällt. Wir weisen in der folgenden Rechnung nach, dass der Betrieb von RLT/WRG ca. 4-mal höhere CO₂-Emissionen als CO₂-geführte Fensterlüftung generiert und zeigen auf, wie die Ergebnisse von Kremer et al. 2021 realistisch einzuordnen sind.

Wir haben die Studie von Kremer 2021 im Detail mit der online-Version der AHULife Software der RWTH Aachen nachgerechnet (Helleis and Klimach, 2021). Zusammengefasst ergibt sich folgende Analyse (Kremer, Rewitz and Müller, 2021):

- 1) Kremer et al. 2021 bilanzieren die Anlagen mit konstantem Nennvolumenstrom innerhalb der Nutzungszeit unabhängig von wechselnder Belegungsstärke. Die Gesamtlaufzeit der Anlagen beträgt 12h/d. Eine CO₂-geführte Lüftung wird nicht bilanziert.
- 2) Die durch die WRG bei Teilbelegung - unnötiger Betrieb bei Nennvolumenstrom - generierten „Rückgewinne“ werden als Nutzen bilanziert, anstatt das Komplement davon (Lüftungswärmeverluste der WRG) als Aufwand zu bilanzieren.
- 3) Kremer et al. 2021 bilanzieren keine EN 16798 Kat II, keine Ferien, keine Solargewinne, keine Abwärme durch Beleuchtung.
- 4) Kremer et al. 2021 rechnen mit 36 m³/(h p) Zuluftvolumenstrom und 29 p, entsprechend 1044 m³/h. Dieses Papier empfiehlt 30 m³/(h p) und implizit ca. 27 p, ca. 800 m³/h. Die Unterschiede im Heizwärmebedarf sind erheblich, die hier vom AK Klimatechnik getroffenen Schlussfolgerungen wären auch diesbezüglich anzupassen.

⁴ M. Kremer, K. Rewitz, D. Müller, Bewertung der Wärmerückgewinnung für die maschinelle Belüftung von Klassenräumen, White Paper RWTH-EBC 2021-005, Aachen, 2021, DOI: 10.18154/RWTH-2021-07252

- 5) Kremer et al. 2021 bilanzieren keine CO₂-Emissionen aus Herstellung, Einbau und Wartung. Berücksichtigte man diese, ergäben sich analog zu Kaup 2022 zusätzlich zu den ca. 600 kgCO₂eq/a betriebsgebundenen ca. 470 kgCO₂eq/a, also eine jährliche Gesamtemission von ca. 1.07 tCO₂eq/a durch den Betrieb von RLT/WRG. CO₂-geführte bzw. 800 m³/h Fensterlüftung erzeugt nur ca. 0.25 tCO₂eq/a (siehe Abschnitt Fensterlüftung). „CO₂-Vermeidungskosten“ wären also bei einem realistischen Vergleich überhaupt nicht definierbar, weil tatsächlich keine Vermeidung, sondern eine Erhöhung von CO₂-Emissionen stattfindet.
- 6) Wir konnten mit dem RWTH online Tool AHULife nachweisen, dass bei EN 16798 Kat II Luftvolumenströmen die CO₂ Annuität mit sinkender WRG Effizienz sinkt. Eine ökologisch sinnvolle Auslegung liegt für den Standort Frankfurt/Main bei weit unter 40%. Die Ergebnisse sind vergleichbar mit denen von Kaup 2019 (Lüften leerer Räume), wenn man die hohen Wärmelasten in Klassenräumen durch entsprechende Standortwahl berücksichtigt – ein voll belegter Klassenraum in Frankfurt würde thermisch in etwa einem leeren Klassenraum in Athen entsprechen (Kaup, 2019a, 2019b).

Da Kremer et al. 2021 CO₂-geführte Fensterlüftung bzw. ventilator-unterstützte Fensterlüftung mit 800 m³/h gar nicht bilanzieren und die Bilanz von RLT/WRG unvollständig ist, können die Ergebnisse und Schlussfolgerungen nicht als Referenz zur Bewertung von ventilator-unterstützter Fensterlüftung mit 800 m³/h genutzt werden.

- Zu seltenes Öffnen von Fenstern führt zu schlechter Raumluftqualität. Zudem passt sich der Mensch schnell an eine schlechte Luftqualität an und bemerkt dann nicht mehr, dass gelüftet werden soll.

Der Begriff „schlechte Raumluftqualität“ ist nicht durch gültige Normen definiert. „Schlechte Raumluftqualität“ entsteht auch bei Nutzung von nicht nach BAUA ASR A3.6 ausgelegten, nicht funktionierenden oder nicht mängelfreien Lüftungsanlagen und bei hybriden Lüftungskonzepten, die zusätzliche Fensterlüftung benötigen (Peper *et al.*, 2007; Jagnow and Gebhardt, 2017; Reiß *et al.*, 2017). Dies sollte aus Gründen der wissenschaftlichen Objektivität auch im Abschnitt RLT/WRG festgestellt werden. Durch den Einsatz von CO₂-Monitoren wird der Lüftungserfolg von Fensterlüften einfach überprüfbar, das Problem fällt damit weg.

Die Gefahr der Fehlbedienung ist hoch, da Fenster oft auch aus Komfortgründen geschlossen werden. In diesem Fall kann wegen fehlender Zuluft durch den Abluftventilator kein Volumenstrom mehr gefördert werden. Im ungünstigen Fall wird eine Querkontamination aus anderen Räumen z. B. durch offene Türen erzeugt.

Nach unseren Praxiserfahrungen sind die Nutzer hochzufrieden, wenn das Stoßlüften entfällt. Das Öffnen und Schließen von Zuluft- und Abluftfenster jeweils einmal am Tag ist kein Vergleich zum Stoßlüftungsprozedere mit viel mehr Fenstern nach 20/5 Schema. Natürlich müssen sich die Nutzer erst daran gewöhnen.

Eine großangelegte Monitoring Studie über ein Jahr im Raum München zeigen, dass die Verteilungen der CO₂ Messwerte keine signifikanten Unterschiede zwischen zentralen, dezentralen (beide mit WRG) und ventilator-gestützten Anlagen (ohne WRG) aufweisen

(Schwarzbauer et al. 2022, in Vorbereitung). Die durch Ausfall- und Fehlparametrierung bedingten Betriebszeiten von RLT mit Luftqualitätsproblemen (siehe Reiß et al. 2017 und Referenzen darin) erweisen sich also selbst Jahrzehnte nach Einführung dieser Technologie vergleichbar zu den wie auch immer motivierten „Fehlbedienungszeiten“ von Ventilatoren und Zuluftfenstern bei den erst vor kurzem eingeführten Ansatz des Ventilator-Fensterlüftens.

- *Der Komfort im Raum kann deutlich negativ beeinflusst werden, da thermisch unbehagliche Zustände bei großen Temperaturunterschieden (Sommer und Winter) auftreten können.*

Die laufende Komfortdiskussion um Fensterlüftung ignoriert die seit Jahrzehnten in der internationalen Literatur geführte Diskussion um die seit ca. 1990 in Feldmessungen nachgewiesenen unterschiedlichen Komfortbegriffe in mechanisch und natürlich belüfteten Räumen (Brager and de Dear, 1998; Humphreys, Nicol and Raja, 2007; Brotas *et al.*, 2016; Kim and de Dear, 2018). Der ASHRAE Standard 55 wurde deswegen bereits 2005 um eine Sektion zu Komfort bei natürlicher Ventilation erweitert, gewisse Teile davon wurden in die EN 16798-7 übernommen (ASHRAE, 2005). Der PPD-PMV Komfortindex für RLT ist nach diesen Standards nicht auf natürliche Lüftung anwendbar, die von der Branche geführte Diskussion auf Basis brancheneigener Normen ist also wissenschaftlich nicht gerechtfertigt.

- *Bei geöffnetem Fenster können Schallprobleme auftreten, da dann die Schalldämmung des Fensters aufgehoben ist. Durch die im Allgemeinen nicht schallgedämpften Ventilatoren können zusätzlich hohe Schallpegel verursacht werden.*

Fensterlüften muss immer unter dem Vorbehalt Außenlärm und extreme Außentemperaturen gesehen werden. An Standorten mit dauerhaftem Außenlärm über 40 dBA in Raummitte bzw. mittlere Außentemperaturen während der Heizperiode von $< 0\text{ °C}$ sollten schalldämpfende Abdeckungen und Quellluftführungen an den Zuluftöffnungen getestet werden. Erst wenn durch derartige Maßnahmen keine ausreichende Verbesserung der Situation zu erreichen ist, sollte der Einsatz von raumluftechnischen Anlagen mit angemessener Dimensionierung ($30\text{ m}^3/(\text{h p})$) erwogen werden.

Auch bei ventilator-gestützter Fensterlüftung ist selbstverständlich die Verwendung hochwertiger Ventilatoren und bei Bedarf auch eine Verwendung von Schalldämpfern möglich. Aufgrund der extrem niedrigen Druckverluste und damit verbundenen niedrigen Drehzahlen liegen die Schallemissionen bei Verwendung hochwertiger Ventilatoren unter dem durch offene Fenster bedingten Eintrag von Außenlärm und verursachen auch nicht die beim 20/5 Stoßlüften entstehende Unruhe im Raum.

Sicherer Betrieb:

- *Ventilator-unterstützte Fensterlüftung soll nur von berechtigten Personen ein- oder ausschaltbar sein.*

- *Eine Ventilator-unterstützte Fensterlüftung soll über eine Volumenstrommessung verfügen, um den geforderten Außenluftvolumenstrom von ca. 800 m³/h gezielt einstellen zu können.*

Um bei Axialventilatoren reproduzierbare Außenluftvolumenströme zu erhalten, können z.B. Schalldämpfer oder raumseitige Rohre als Strömungswiderstände eingesetzt werden, mit dem netten Nebeneffekt, dass die Anlage noch leiser läuft. Volumenstromregler sind nicht nötig, da es keine substantiellen Änderungen der Druckverluste wie z.B. bei Anlagen mit Filtern gibt.

- *Bei geschlossenen Fenstern ist die Nachströmung gestört. Nachströmöffnungen mit Filterung werden empfohlen.*

Filterung der Zuluft hat auf die Feinstaubbelastung allgemein vergleichsweise wenig Einfluss (siehe Abschnitt 2). In besonders exponierten Lagen (sehr schlechte Außenluftqualität) kann Zuluft-Filterung ein valides Argument für den Einsatz von RLT/WRG sein; ansonsten ist sie nach aktuellem Stand des Wissens wenig relevant. In besonders exponierten Lagen ist allerdings davon auszugehen, dass nicht nur bei Feinstaub, sondern auch bei gasförmigen Schadstoffen die zulässigen Belastungen überschritten werden, sodass zusätzliche Aktivkohle-Gasfilter und nachgeschaltete F8 Filter zur Rückhaltung des Kohlestaubs notwendig wären.

- *CO₂-Sensoren („Ampeln“) können den Nutzer an das notwendige Lüften des Raumes erinnern.*

Wenn Zuluft- und Abluftfenster offen sind und der Ventilator läuft, braucht man CO₂-Sensoren/Monitore nicht zur Erinnerung - höchstens zur Kontrolle analog zu RLT/WRG (siehe Reiß et al. 2017 und Schwarzbauer et al. 2022).

4. Raumluftechnische Anlagen (RLT) mit Wärmerückgewinnung (WRG)

RLT- Anlagen versorgen Räume/Gebäude zentral oder dezentral über die Zuluft mit aufbereiteter (z. B. gefilterter, temperierter oder be- und/oder entfeuchteter) Außenluft. Gleichzeitig wird die Abluft aus Räumen/Gebäuden abgeführt. Über die Wärmerückgewinnung wird die Abwärme der Abluft zu etwa 70 bis 80 % auf die Außenluft übertragen.

Vorteile sind:

- *Der Volumenstrom (ca. 800 m³/h) kann unabhängig von der Temperaturdifferenz zwischen innen und außen definiert eingestellt werden.*

Hier wäre zu klären, welche Genauigkeit und Zuverlässigkeit mit „definierter Einstellung“ des Volumenstroms gemeint ist (Reiß et al., 2017). Dabei mag es sich um einen normativ relevanten Aspekt handeln, der aber weder rechtlich relevant noch in der Praxis von besonderer Bedeutung ist. BAUA ASR A3.6: „In umschlossenen Arbeitsräumen muss gesundheitlich zuträgliche Atemluft in ausreichender Menge vorhanden sein.“ In der Praxis kann dies mit CO₂-Sensoren geprüft und sowohl mit natürlicher Belüftung erreicht werden (Anpassung der Fensteröffnungsflächen) als auch mit ventilator-unterstützter Fensterlüftung.

- *Da die Außenluft oft kühler als die Raumluft ist, kann die thermische Auftriebsströmung im Raum unterstützend genutzt werden, wenn die Zuluft im Bodenbereich impulsarm eingebracht wird, zumal eine Kühlung der Zuluft möglich ist (kontrollierte Quellluft).*

Hier gibt es einen internen Widerspruch zur Einleitung der Stellungnahme. Demnach hätte sich „Mischlüftung ... unter Fachleuten als praktikable Lösung in Räumen mit hoher Personendichte durchgesetzt.“ Laut Einleitung würde „kontrollierte Quellluft“ also in der Praxis von Fachleuten nicht realisiert werden. Unabhängig davon würde der Energieaufwand für eine potentielle Kühlung die CO₂-Emissionen und Klimaschädlichkeit von RLT/WRG weiter erhöhen.

- *Da sowohl Zu- als auch Abluft kontrolliert dem Raum zu- bzw. abgeführt wird, ist die Lüftungsfunktion nutzerunabhängig gewährleistet.*

- 1) „Kontrollierte Zu- und Abführung ... gewährleistet“ per se weder eine ausreichende noch eine nutzerunabhängige Lüftungsfunktion. Das Verschließen oder Abdecken von Lüftungsschlitzen oder die Manipulation von Anlagensensoren durch beeinträchtigte Nutzer ist ein in Feldstudien bekanntes Phänomen (Reiß *et al.*, 2017).
- 2) Trotz Kontrolle kann das Ziel verfehlt werden. Messtechnische Untersuchungen von TGA Experten belegen, dass RLT in der Praxis wegen allfälliger Toleranzen der Kalibration von Volumenstromreglern von bis zu 20% erhebliche Leckströme generieren (Jagnow and Gebhardt, 2017). Die Herkunft von Zu- und Abluft ist damit im Allgemeinen nicht eindeutig feststellbar, Querkontamination in solchen Fällen sehr wahrscheinlich.
- 3) Nutzerunabhängigkeit gilt nicht für dezentralen Anlagen, die meistens für die Nachrüstung im Bestand genutzt werden und dezentral geregelt werden können (analog zu ventilatorunterstützter Fensterlüftung).
- 4) Aus Gründen der wissenschaftlichen Objektivität wäre anzumerken, dass eine erhebliche Abhängigkeit von Planungs-, Ausführungs-, Parametrierungs-, Betriebs- und Wartungsmängeln besteht. Zur Übersicht empfehlen wir z.B. Originalliteratur, Peper *et al.* 2007, Jagnow *et al.* 2018, die Übersichtsstudie Reiß *et al.* 2017 und die jährlichen Mängelberichte des TÜV (2021: Mängel bei 2/3 der Anlagen, gravierende Mängel bei 1/3) (TÜV, 2021).

Eine Fehlbedienung ist kaum möglich, da eine RLT-Anlage nicht durch den Nutzer eingestellt werden muss und so automatisch für die richtigen Raumluftparameter sorgt.

Dies gilt nicht generell für dezentrale RLT, siehe oben. Zu den vielfältigen Möglichkeiten von Fehlbedienungen bzw. Fehleinstellungen und zum Themenkomplex „richtige Raumluftparameter“ (inklusive „Zulufttemperatur“ und „Zuluftvolumenstrom“) in der praktischen Anwendung von dezentraler ebenso wie zentraler RLT geben die obengenannten Referenzen Aufschluss.

- *Dezentrale Be- und Entlüftungsanlagen sind in den zu belüftenden Räumen leicht nachrüstbar. Die Geräte sind betriebsfertig und benötigen lediglich zwei Kernbohrungen oder einen Fenstertausch zur Integration der Zu- und Abluftführung.*

Wenn nur ein Fenster getauscht wird, können Abstände von Außenluft und Fortluft Kanälen (>= 2m jeweils vertikal und horizontal) nach DIN EN 16798-4 im Allgemeinen nicht normgerecht

eingehalten werden. In Montageanleitungen z.B. des Viessmann Vitovent 200-P werden diese Anforderungen noch nicht einmal genannt (Viessmann Climate Solutions SE, 2021).

- *In zentralen RLT-Anlagen können bei Bedarf sämtliche Luftbehandlungsfunktionen sicher ermöglicht werden.*

Wenn man von häufig auftretenden Planungs-, Ausführungs-, Parametrierungs-, Betriebs- und Wartungsmängeln absieht. Referenzen siehe oben.

- *Durch die Wärmerückgewinnung und eine Befeuchtung auf der Abluftseite kann eine indirekte adiabatische Kühlung bei zentralen RLT-Anlagen realisiert werden. Ohne Kältemaschine ist damit im Sommer eine ökologische Kühlung des Raumes durch Wasserverdunstung möglich.*

Die Kompensation der Wärmeabgabe von Personen benötigt eine Kühlleistung von ca. 2.5 kW. Die dazu nötige Untertemperatur der Zuluft beträgt $87 \text{ W/p} / (30 \text{ m}^3/(\text{h p}) * 0.00034 \text{ kWh}/(\text{m}^3 \text{ K})) = 8.5 \text{ K}$. Bei zusätzlicher Sonneneinstrahlung mit bis zu 2.5 kW ergäben sich benötigte Untertemperaturen von bis zu ca. 17 K. Laut Aussage von Herrn Kaup in laufenden Fachdiskussionen (UBA-IRK) sind derart niedrige Zulufttemperaturen durch adiabatische Verdunstungskühlung nicht darstellbar bzw. aus behaglichen Gründen zu vermeiden. Geht man konservativ von 5 K aus, kann adiabatische Verdunstungskühlung in Klassenräumen also lediglich ca. $5/17 = 30\%$ der benötigten Kälteleistung unter heißen sommerlichen Bedingungen darstellen. Abschattung / Nachtkühlung mit Abluftventilatoren sind die tatsächlich wirksamen Mittel der Wahl.

- *Durch die Nutzung von Wärme- und Feuchterückgewinnern kann die Raumluftfeuchtigkeit im Winter angehoben werden.*

- 1) Wärmerückgewinnung führt im Winter zunächst zu erhöhter Lufttemperatur und damit zu geringerer relativen Raumluftfeuchte, insbesondere wenn sie wie in den Simulationen von Kaup 2022 ungeregelt betrieben wird, und reduziert damit den potentiellen Nutzen von Feuchterückgewinnung wieder erheblich.
- 2) *“In Gebäuden mit Anforderungen an die Luftfeuchte, die nicht über die durch Personenbelegung hinausgehen (z.B. Büros, Schulen und Wohngebäuden), ist Be- oder Entfeuchtung im Allgemeinen nicht erforderlich.“*, übersetzt aus dem Englischen (DIN EN 16798, 2019)
- 3) Die Relevanz dieses „Vorteils“ bleibt wissenschaftlich nachzuweisen. Laut Bux und v. Hahn ergibt sich für mitteleuropäisches Winterklima im Allgemeinen kein Befeuchtungsbedarf (Arundel et al., 1986; Bux and von Hahn, 2020). Nach EN 16798-1 Kat II gilt für Räume ein Auslegungswert von 25% r.F. für Befeuchtung (DIN EN 16798, 2019). Dieser Wert wird infolge der durch die Schüler eingebrachte zusätzlichen Feuchtelast (ca. 1.5g/kg) außer in thermischen Extremlagen praktisch ganzjährig überschritten (DWD Daten 2022).

- *Der Außenluftvolumenstrom wird gefiltert. Hierdurch wird die Feinstaubbelastung im Raum/ Gebäude deutlich reduziert.*

Weder der Sachverhalt noch seine mögliche Relevanz sind anhand der uns vorliegenden Monitoringstudien nachvollziehbar.

- 1) Nach der Studie von Burgholz & Müller 2019 ergeben sich für Gebäude mit Fensterlüftung und hybrider Lüftung in der Praxis im Mittel geringere PM10 und PM2.5 Konzentration als für Gebäude mit RLT Anlage, bei Peper et al 2007 gibt es keine signifikanten Unterschiede bei PM10 und geringe (50%) Verbesserungen bei PM2.5 (Peper *et al.*, 2007; Burgholz, 2019).
- 2) Die Gründe liegen laut Peper et al. und Burgholz et al. darin, dass die Haupt-PM10-Quellen die Schüler selbst sind. RLT Anlagen können im Raum generierten Feinstaub nur verdünnen, zuluftseitige Filter sind gegen interne Quellen wirkungslos.
- 3) Berücksichtigt man zusätzlich die geringe jährliche Aufenthaltszeit der Schüler im Klassenraum (< 20%), die niedrige Atemaktivität, und die lediglich 50% Abscheiderate von ePM1 50% (F7) Filtern, ergeben sich für die Reduktion der Feinstaubdosis Werte im sehr niedrigen einstelligen Prozentbereich durch filternde RLT - wenn überhaupt. Zielführend wäre alleine die Reduktion der Feinstaubbelastung in der Außenluft (2010 – 2020: -50%, UBA).

- *Die Zuluft wird temperiert. Dadurch wird der thermische Komfort im Raum erhöht.*

Dazu ist keine RLT/WRG nötig, es reichen bei geeigneter Anordnung die typischerweise in jedem Klassenraum vorhandenen Heizkörper.

- *Durch die Wärmerückgewinnung wird die Ökologie verbessert. Bei einer RLT-Anlage mit Wärmerückgewinnung (Volumenstrom 1.000 m³/h, z. B. für einen Klassenraum) werden pro Jahr mit Berücksichtigung der grauen Emissionen zur Herstellung der RLT-Anlage rund 1 Tonne CO₂ - Emissionen vermieden⁵.*

Diese Aussage wird in Kaup 2022 nicht getroffen. Kaup 2022 berechnet, dass RLT/WRG gegenüber „manueller Fensterlüftung“ bei gleichem Volumenstrom (1200 m³/h, hier nicht korrekt zitiert) 1 tCO₂eq vermeiden kann, wenn ein ungenutzter Klassenraum gelüftet wird. Kaup 2022 bilanziert keine Gewinne durch Personen, Beleuchtung/Geräte, und solare Einstrahlung. Weitere unrealistische Annahmen in Kaup 2022:

- 1) Es werden 40 m³/h pro Person für 30 Personen angesetzt, die Rechnung wird jedoch für einen ungenutzten Klassenraum durchgeführt, das heißt, in der Annahme, dass sich keine Personen im Raum aufhalten, sodass nutzungsbezogene Wärmegevinne nicht zu berücksichtigen sind. Komfort-Temperaturregelungen bzw. Heizgrenzen werden nicht berücksichtigt.
- 2) Die WRG wird ganzjährig genutzt, an 231 von ca. 200 möglichen Schultagen.
- 3) Würde man den „Klassenraum“ mit „manueller Fensterlüftung“ in Kaup's Szenario mit einem CO₂-Monitor ausstatten, würde niemand ein Fenster öffnen – keine Personen, keine Wärmelasten, kein CO₂. Durch den CO₂-Monitor würde also auch in Kaups Szenario hygienisch

⁵ Kaup, C. Bewertung der Wärmerückgewinnung mit raumlufttechnischen Geräten in Schulen und vergleichbaren Räumen versus Fensterlüftung, HLH BD. 73 (2022) Nr. 01-02

unnötige Lüftung vermieden, dadurch würden ohne RLT/WRG Emissionen von 8300 kWh/a * 0.3 kg/kWh = 2.4 tCO₂eq/a vermieden.

Insgesamt ermittelt Kaup 2022 im Vergleich zu unserer Rechnung nach Ecodesign 1253 bzw. AHULife für das Szenario ohne WRG einen ca. 8300 kWh/a / 2500 kWh/a = 3.3-fach höheren Lüftungswärmeverlust.

Kaup 2022 bilanziert das RLT/WRG Komplettgerät folgendermaßen (Einheiten sind tCO₂eq/a), Tabelle S.43, Zeile „max“ (Einzeldaten „Aufwand“ nicht gegeben, aus Text gesucht, gesamt 678):

$$\begin{array}{rcll}
 \text{Ertrag} & = & \text{Nutzen} & - \text{Aufwand} \\
 & & \text{CO}_2 \text{ WRG} & - (\text{CO}_2 \text{ Herst.} + \text{CO}_2 \text{ Wart.} + \text{CO}_2 \text{ elek.} + \text{CO}_2 \text{ Wärme}) \\
 1.316 & = & 1.949 & - (420 + 55 + 203)
 \end{array}$$

Da Kaup 2022 nur die Differenz von RLT/WRG Lüftung mit „manueller Fensterlüftung“ gleichen Volumenstroms vergleicht, braucht er den Bilanzterm „CO₂ Wärme“ nicht zu berücksichtigen.

Bei Vergleichen mit anderen Lüftungsszenarien muss dieser Bilanzterm allerdings berücksichtigt werden. Um nach Kaup 2022 aus der Zuluft 1.949 tCO₂eq/a rückzugewinnen zu können, müssen bei 83.9% WRG Effizienz formal 1.949 tCO₂eq/a / 0.839 = 2.323 tCO₂eq/a durch die Abluftseite des Tauschers emittiert worden sein:

$$\begin{array}{rcll}
 \text{Ertrag} & = & \text{Nutzen} & - \text{Aufwand} \\
 & & \text{CO}_2 \text{ WRG} & - (\text{CO}_2 \text{ Herst.} + \text{CO}_2 \text{ Wart.} + \text{CO}_2 \text{ elek.} + \text{CO}_2 \text{ Wärme}) \\
 - 1.007 & = & 1.949 & - (420 + 55 + 203 + 2.323)
 \end{array}$$

RLT/WRG führt also absolut zu einer Nettoemission von mindestens (je nach „Optimierung“ mehr) ca. 1 tCO₂eq/a. Das ist auch unmittelbar einleuchtend: Jede Lüftungsvariante führt zu netto Wärmeverlusten, Heizwärmebedarf und damit zu CO₂ Emissionen, solange die WRG-Effizienz < 1 ist.

Da Kaup 2022 CO₂-geführte Fensterlüftung oder 800 m³/h nicht bilanziert, greifen wir auf die Berechnung im Abschnitt Fensterlüftung zurück. Das Ergebnis ändert sich nicht, RLT/WRG generiert jährlich mindestens 4-mal höhere Emissionen als bedarfsgerecht CO₂-geführte oder ventilator-gestützte Fensterlüftung.

Die Ergebnisse von Kaup 2022 hinsichtlich des Vergleichs von manueller Fensterlüftung und maschineller Lüftung durch RLT/WRG sind also Schlussfolgerungen aus einer unvollständigen Bilanz, höheren als vom AK Klimatechnik empfohlenen Luftvolumenströmen und einer nicht zulässigen Verallgemeinerung.

Dass die Ökologie einer RLT durch WRG verbessert wird, ist trivial, unstrittig und durch unzählige Studien belegt. Aus Kaup 2022 jedoch abzuleiten, dass durch RLT/WRG in Schulen „rund 1 Tonne CO₂ -Emissionen vermieden werden“ und RLT/WRG „einen sinnvollen Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele beitragen kann“, siehe Zusammenfassung, ist aufgrund des Studieninhalts nicht möglich und ist damit als eine wissenschaftlich unbelegte Behauptung zu bewerten.

- *RLT-Anlagen sind mit Schalldämpfern ausgestattet.*

Zusätzlicher Aufwand für die Ausstattung mit Schalldämpfern bedeutet per se keinen Vorteil. Wenn dieser Aufwand anlagentechnische Gründe hat, dient er nur der Vermeidung von Nachteilen bei zusätzlichem Aufwand (zu hohe Lärmbelastung durch RLT ohne Schalldämpfer).

Nachteile sind:

RLT-Anlagen sind nicht direkt durch den Nutzer „einzustellen“, dadurch ist die Nutzerakzeptanz geringer.

Die detaillierte Auswertung der Messergebnisse an real ausgeführten Anlagen zeigt, dass die Unzufriedenheit und Frustration der Nutzer durchaus durch nachgewiesene Fehlauslegungen, insbesondere zentrale Temperaturregelung, fehlerhafte oder nicht vorhandene Zonierung, fehlerhafte Parametrierungen, mangelhafte Sorgfalt bei Abnahme und Inbetriebnahme und vor allen Dingen teilweise jahrelange Reaktionszeiten der betreuenden Planer und Fachfirmen ausgelöst worden sein könnten (Peper *et al.*, 2007; Jagnow and Gebhardt, 2017; Reiß *et al.*, 2017).

Den Nutzern angesichts der durch TGA-Experten und das Fraunhofer Institut für Bauphysik (IBP) theoretisch und messtechnisch eindeutig festgestellten Planungs-, Ausführungs-, Parametrierungs-, Betriebs- und Wartungsmängeln hier mehr oder minder direkt Befindlichkeiten zu unterstellen, ist bemerkenswert und dürfte für das Vertrauen in die Branche und den AK Klimatechnik nicht unbedingt förderlich sein. Es empfiehlt sich, die vorliegenden Studienergebnisse neutral zu bewerten.

- *RLT-Anlagen kosten mehr als die zuvor genannten Verfahren.*
- *Zentrale RLT-Anlagen sind nur selten nachrüstbar. Sie werden deswegen vorzugsweise in neu zu errichtenden Gebäuden eingebaut.*
- *Dezentrale RLT-Anlagen benötigen entsprechende Nutzfläche im Raum.*

Sicherer Betrieb:

- *Regelungstechnisch muss gesichert sein, dass die RLT-Anlage bei einer Klassenraumnutzung automatisch eingeschaltet wird.*
- *Die RLT-Anlage sollte über eine Volumenstrommessung verfügen, um die geforderten Außenluftvolumenströme von ca. 800 m³/h gezielt einstellen zu können.*

Zusammenfassung

Grundsätzlich sind alle vier Verfahren anwendbar, um die Aerosolbelastung im Raum zu reduzieren und einer Infektionsübertragung durch Aerosole entgegenzuwirken. Allerdings stößt die Fensterlüftung an ihre Grenzen, wenn die Räume sehr groß werden und aufgrund der Raumkubatur eine raumerfüllende Lüftung nicht mehr gewährleistet oder wegen entsprechender Anforderungen

(nicht oder nur teilweise zu öffnende Fenster etc.) eine Lüftung nur mit RLT-Anlagen realisiert werden kann.

Das Attribut „sehr groß“ wäre quantitativ zu erläutern, damit diese Behauptungen im Zusammenhang mit Klassenräumen (meist ca. 200 m³) wissenschaftlich überprüft werden können. Nach Schaub et al. 2021 kann durch Quelllüftung mit einem in der Raumecke stehenden Gerät bei lediglich 1.7 K Untertemperatur der Zuluft bereits eine raumerfüllende Strömung erzielt werden, der Frischluftsee breitet sich im gesamten Raum aus (Schaub et al., 2021).

Nach einer Erhebung des UBA 2021 fallen lediglich 15% der Klassenräume in Deutschland in die Kategorie „nicht oder nur teilweise zu öffnende Fenster etc.“ (Umweltbundesamt, 2021). Selbst in Räumen deren Fenster nur teilweise geöffnet werden können, kann eine ausreichende Belüftung durch kontinuierliches Fensterlüften gemäß BAUA ASR A 3.6, überprüft durch CO₂-Montiore und gegebenenfalls unterstützt durch Abluftventilatoren erreicht werden. Dringender Bedarf nach RLT/WRG besteht bei objektiver wissenschaftlicher Betrachtung und gemäß gültiger Arbeitsschutzregeln nur in Situationen, wo die Außenluft wegen besonders hoher Schadstoff- oder Lärmbelastung nicht durch Fenster in Klassenräume eingebracht werden kann (z.B. an besonders verkehrsreichen Straßen oder in thermischen Extremlagen).

Die Autor:innen sehen dabei die Lüftung in allen Fällen nicht als Alternative zum Tragen von Masken, sondern additiv hierzu (AHA + L). Dabei kann die Lüftung einen wertvollen Beitrag leisten, der in einer etwa vergleichbaren Größenordnung zum Tragen von Masken bewertet wird, insbesondere, wenn die Lüftung nicht vom Nutzer beeinflusst werden kann. Denn Masken können abgesetzt und Fenster geschlossen werden, aber eine funktionierende maschinelle Lüftungsanlage wirkt automatisch.

Eine „funktionierende maschinelle Lüftungsanlage“ mit 30 m³/(p h) hat eine zum „funktionierenden Stoßlüften“ in etwa vergleichbare Wirkung. Durch Nachrüstung einer solchen und Weglassen des Stoßlüftens ergibt sich also per se keine Reduktion des Infektionsrisikos, sondern bestenfalls ein höherer Komfort. Eine „funktionierende“ FFP2 Maske erzeugt dagegen einen **zusätzlichen** Schutz um ca. einem Faktor 10, und zwar nicht nur gegen das indirekte Risiko durch Aerosole, sondern **nochmal zusätzlich** auch gegen direkte Übertragung durch größere Tröpfchen.

Einen validen wissenschaftlichen Nachweis für die These, dass Lüftung einen Beitrag „in einer vergleichbaren Größenordnung zum Tragen von Masken“ leisten kann, bleibt der AK Klimatechnik schuldig. Zum Thema „funktionierende maschinelle Lüftungsanlage“ (Planungs-, Ausführungs-, Betriebs-, Parametrierungs- und Wartungsmängel) empfehlen wir z.B. Originalliteratur, Peper et. al 2007, Jagnow et al. 2018, die Übersichtsstudie Reiß et al 2017 und die jährlichen Mängelberichte des TÜV (2021: Mängel bei 2/3 der Anlagen, gravierende Mängel bei 1/3).

Die sachkundige Anwendung von Luftreinigern als „schnelle“ Lösung im Bestand empfehlen die Autor:innen dieses Papiers nur in Kombination mit der Fensterlüftung und CO₂-Sensoren, um auch die CO₂-Belastung im Raum zu reduzieren.

Diese Empfehlung wäre auf typische zentrale RLT/WRG in Passivhaus- und Null- bzw. Plusenergieschulen bzw. Schulen mit hybriden Lüftungskonzepten zu erweitern, da diese im Allgemeinen ebenfalls die 800 m³/h Empfehlung des AK Klimatechnik weit verfehlen (Peper *et al.*, 2007; Jagnow and Gebhardt, 2017; Reiß *et al.*, 2017).

Bei der Kombination eines Luftreinigers und der Fensterlüftung muss darauf geachtet werden, dass die eingeströmte Außenluft nicht durch den Luftreiniger am Boden angesaugt wird, da dessen Wirkung dann eingeschränkt ist.

Dieser Punkt ist physikalisch nicht nachvollziehbar. Die momentanen Zuluftvolumenströme beim Stoßlüften liegen typisch einen Faktor 2-3 über den CADR-Werten („Clean Air Delivery Rate“) des Reinigers. Während des Stoßlüftens wird die Reinigungsleistung des Luftreinigers zwar sicher nicht voll genutzt, aber auch nicht benötigt.

Beim Einsatz von Luftreinigern in Kombination mit RLT-Anlagen ist darauf zu achten, dass sich die beiden Systeme nicht gegenseitig beeinflussen und somit in ihrer Wirkung abgeschwächt werden, weil beispielsweise die gereinigte Luft zu den Abluftöffnungen der RLT-Anlage geleitet wird.

Selbst wenn sich die RLT und Luftreiniger gegenseitig beeinflussen, ist durch Kombination eine Reduktion des Infektionsrisikos zu erwarten. Angesichts der Auslegung von RLT-Anlagen in realen Neubauschulen mit Zuluftvolumenströmen von typischerweise weniger als ca. 20 m³/(h p) erscheint der zusätzliche Betrieb von Luftreinigern in Zeiten erhöhter Infektionsgefahr bei solchen RLT-Anlagen durchaus angezeigt (Reiß *et al.*, 2017).

Kurzschlüsse sind generell zu vermeiden.

Als nachhaltige, relativ schnell zu realisierende und dauerhafte Lösung im Bestand, auch nach dieser Pandemie, empfehlen die Autor:innen insbesondere den Einsatz von dezentralen RLT-Anlagen mit Wärmerückgewinnung. Zentrale RLT-Anlagen mit Wärmerückgewinnung sollten künftig bei allen Neubauten oder bei Sanierungen eingeplant werden.

Diese Empfehlungen sind nach der detaillierten Auswertung der gegebenen Referenzen nicht herleitbar. Die Inhalte und Ergebnisse der vom AK Klimatechnik angeführten Referenzen untermauern diese Schlussfolgerung nicht.

Inwieweit in Zukunft auch bei Schulen eine Kühlung notwendig wird, muss sich z. B. bei fortschreitender Digitalisierung und entsprechenden Wärmelasten zeigen. Eine ausschließliche Fensterlüftung ist unseres Erachtens zukünftig nicht mehr zielführend, da sie nicht in der Lage ist, eine gute Luftqualität dauerhaft und kontinuierlich sicherzustellen und außerdem keine Wärmerückgewinnung ermöglicht - eine Maßnahme, die einen sinnvollen Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele beitragen kann.

Diese Schlussfolgerung ist nach detaillierter Auswertung der gegebenen Referenzen und einschlägiger Normen für CO₂ geführte Fensterlüftung nicht herleitbar. Die Inhalte und

Ergebnisse der vom AK Klimatechnik angeführten Referenzen untermauern diese Schlussfolgerung nicht.

Abschließend appellieren wir an die Entscheidungsträger, Maßnahmen zur Lüftung kombiniert mit Wärmerückgewinnung konsequent zu fordern und zu fördern.

Dieser Aufruf kann nach detaillierter Auswertung der gegebenen Referenzen nicht nachvollzogen werden. Die Inhalte und Ergebnisse der vom AK Klimatechnik angeführten Referenzen untermauern diese Schlussfolgerung nicht.

30. Januar 2022

Autor:innen:

<i>Prof. Dr.-Ing. Karl-Josef Albers, Hochschule Esslingen</i>	<i>FGK</i>
<i>Prof. Dr.-Ing. Bernd Boiting, Fachhochschule Münster</i>	<i>FGK</i>
<i>Prof. Dr.-Ing. Ulrich Busweiler, Technische Hochschule Mittelhessen</i>	<i>FGK</i>
<i>Prof. Dr.-Ing. Manfred Casties, Hochschule Coburg</i>	
<i>Prof. Dr.-Ing. Arno Dentel, Technische Hochschule Nürnberg</i>	
<i>Prof. Dr.-Ing. Ulrich Eser, Hochschule Esslingen</i>	<i>FGK</i>
<i>Prof. Dr.-Ing. Christian Fieberg, Westfälische Hochschule Gelsenkirchen</i>	<i>FGK</i>
<i>Prof. Dr.-Ing. Ulrich Finke, Berliner Hochschule für Technik</i>	<i>FGK</i>
<i>Prof. Dr.-Ing. Uwe Franzke, Institut für Luft- und Kältetechnik Dresden</i>	<i>FGK</i>
<i>Prof. Dr.-Ing. Klaus-Uwe Gollmer, Umwelt-Campus Birkenfeld, Hochschule Trier,</i>	
<i>Prof. Dr.-Ing. Holger Hahn, Fachhochschule Erfurt</i>	<i>FGK</i>
<i>Prof. Dr.-Ing. Michael Haibel, Hochschule Biberach</i>	<i>FGK</i>
<i>Prof. Dr.-Ing. Thomas Hartmann, Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig</i>	
<i>Prof. Dr.-Ing. Felix Hausmann, Technische Hochschule Köln</i>	<i>FGK</i>
<i>Prof. Dr.-Ing. Andreas Henne, Technische Hochschule Köln</i>	<i>FGK</i>
<i>Prof. Dr.-Ing. Christoph Kaup, Umwelt-Campus Birkenfeld, Hochschule Trier</i>	<i>FGK</i>
<i>Prof. Dr.-Ing. Jens Knissel, Universität Kassel</i>	
<i>Prof. Dr.-Ing. Rüdiger Külpmann, Hochschule Luzern</i>	<i>FGK</i>
<i>Prof. Dr.-Ing. Thomas Maurer, Technische Hochschule Mittelhessen</i>	<i>FGK</i>
<i>Prof. Dr.-Ing. Beate Massa, Hochschule Trier</i>	
<i>Prof. Dr.-Ing. Ulrich Pfeiffenberger, Technische Hochschule Mittelhessen</i>	<i>FGK</i>
<i>Prof. Dr.-Ing. Mario Reichel, Westsächsische Hochschule Zwickau</i>	
<i>Prof. Dr.-Ing. Martin Renner, Hochschule München</i>	
<i>Prof. Dr.-Ing. Sylvia Schädlich, Hochschule Ruhr West</i>	
<i>Prof. Dr.-Ing. Uwe Schnieder, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften</i>	
<i>Prof. Dr.-Ing. Volker Siegismund, DHBW Mosbach</i>	
<i>Prof. Dr.-Ing. Achim Trogisch, Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden</i>	<i>FGK</i>
<i>Prof. Dr.-Ing. Thomas Winkler, Technische Hochschule Mittelhessen</i>	<i>FGK</i>

Referenzen

AK Klimatechnik, e. V. (2022) 'Lüftung unter Pandemiebedingungen'. Available at: https://downloads.fgk.de/399_P561_Lueftung_unter_Pandemiebedingungen_AK_Klimatechnik.pdf (Accessed: 29 October 2021).

- Arundel, A. *et al.* (1986) 'Indirect Health Effects of Relative Humidity in Indoor Environments', *Environmental Health Perspectives*, 65(6543), pp. 352–361.
- ASHRAE (2005) 'ANSI/ASHRAE Standard 55-2005', p. 44.
- BAUA ASR A3.6 (2012) *Technische Regel für Arbeitsstätten*. Available at: https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/pdf/ASR-A3-6.pdf?__blob=publicationFile (Accessed: 17 May 2021).
- Blaxter, K. (1989) *Energy metabolism in animals and man*. CUP Archive.
- Brager, G.S. and de Dear, R.J. (1998) 'Thermal adaptation in the built environment: a literature review', *Energy and Buildings*, 27(1), pp. 83–96. Available at: [https://doi.org/10.1016/S0378-7788\(97\)00053-4](https://doi.org/10.1016/S0378-7788(97)00053-4).
- Brotas *et al.* (2016) 'Windsor Conference 2016 - Making Comfort Relevant - Proceedings', p. 1335.
- Burgholz, T. (2019) 'Wärme, Luft und Akustik in Unterrichtsräumen – Ergebnisse einer Feldstudie in Nordrhein-Westfalen'. 6. Kongress ZUKUNFTSRAUM SCHULE, 14 November.
- Bux, K. and von Hahn, N. (2020) "'Trockene Luft" - Literaturstudie zu den Auswirkungen auf die Gesundheit'. Available at: <https://doi.org/10.21934/BAUA:BERICHT20200624>.
- Cheng, Y. *et al.* (2021) 'Face masks effectively limit the probability of SARS-CoV-2 transmission', *Science*, 372(6549), pp. 1439–1443. Available at: <https://doi.org/10.1126/science.abg6296>.
- de Dear, R.J. *et al.* (2013) 'Progress in thermal comfort research over the last twenty years', *Indoor Air*, 23(6), pp. 442–461. Available at: <https://doi.org/10.1111/ina.12046>.
- DIN EN 13779 (2007) *DIN EN 13779. Lüftung von Nichtwohngebäuden – Allgemeine Grundlagen und Anforderungen für Lüftungs- und Klimaanlageanlagen und Raumkühlsysteme. (Wurde mit Veröffentlichung der DIN EN 16798-3 im Nov. 2017 zurückgezogen.)*. Beuth Verlag, p. 19.
- DIN EN 16798 (2019) 'DIN EN 16798-1:2021-04 Energetische Bewertung von Gebäuden - Lüftung von Gebäuden - Teil 1: Eingangsparameter für das Innenraumklima zur Auslegung und Bewertung der Energieeffizienz von Gebäuden bezüglich Raumluftqualität, Temperatur, Licht und Akustik - Modul M1-6; Deutsche Fassung EN 16798-1:2019'. Beuth Verlag. Available at: <https://www.beuth.de/de/norm/din-en-16798-1/264630492>.
- DuBois, D. and DuBois, E.F. (1916) 'A formula to estimate the approximate surface area if height and weight be known Arch Intern Med 17: 863–871', *Find this article online* [Preprint].
- EU 1253/2014 (2014) 'VERORDNUNG (EU) Nr. 1253/2014 DER KOMMISSION - vom 7. Juli 2014 - zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Lüftungsanlagen -', p. 19.
- FGK, e. V. (2004) 'FGK Statusreport 22 - Lüftung von Schulen'. Available at: https://downloads.fgk.de/174_SR_22_Schullueftung_V4_Internet_010611.pdf (Accessed: 5 July 2021).
- Helleis, F. and Klimach, T. (2021) 'Kommentar zur "Bewertung der Wärmerückgewinnung für die maschinelle Belüftung von Klassenräumen" von M. Kremer, K. Rewitz und D. Müller (2021)'. Available at: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5638176>.
- Humphreys, M.A., Nicol, J.F. and Raja, I.A. (2007) 'Field Studies of Indoor Thermal Comfort and the Progress of the Adaptive Approach', *Advances in Building Energy Research*, 1(1), pp. 55–88. Available at: <https://doi.org/10.1080/17512549.2007.9687269>.

ISO 8996 (no date) *DIN EN ISO 8996:2005-01, Ergonomie der thermischen Umgebung_ - Bestimmung des körpereigenen Energieumsatzes (ISO_8996:2004); Deutsche Fassung EN_ISO_8996:2004*. Beuth Verlag GmbH. Available at: <https://doi.org/10.31030/9567844>.

Jagnow, K. and Gebhardt, K. (2017) 'Energieoptimiertes Bauen – EnEff:Schule Neubau der St. Franziskus-Grundschule in Halle (Saale) als Nullenergiehaus in Holzbauweise, Abschlussbericht', *Forschungsbericht* [Preprint].

Kaup, C. (2019a) 'Mehrdimensionale und relationale Optimierung der Wärmerückgewinnung (Teil 1)', *GI - Gebäudetechnik in Wissenschaft und Praxis*, 140(2/2019).

Kaup, C. (2019b) 'Mehrdimensionale und relationale Optimierung der Wärmerückgewinnung (Teil 2)', *GI - Gebäudetechnik in Wissenschaft und Praxis*, 140(3/2019).

Kaup, C. (2022) 'Bewertung der Wärmerückgewinnung mit raumluftechnischen Geräten in Schulen und vergleichbaren Räumen versus Fensterlüftung', *HLH vdi Fachmedien*, 73(01–02).

Kim, J. and de Dear, R. (2018) 'Thermal comfort expectations and adaptive behavioural characteristics of primary and secondary school students', *Building and Environment*, 127, pp. 13–22. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2017.10.031>.

Kremer, M.T., Rewitz, K. and Müller, D. (2021) *Bewertung der Wärmerückgewinnung für die maschinelle Belüftung von Klassenräumen, Aachen : RWTH Aachen University*. RWTH Aachen University, p. pages 14 Seiten : Diagramme. Available at: <https://doi.org/10.18154/RWTH-2021-07252>.

Kriegel, M. *et al.* (2021) 'SARS-CoV-2 Aerosol Transmission Indoors: A Closer Look at Viral Load, Infectivity, the Effectiveness of Preventive Measures and a Simple Approach for Practical Recommendations', *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(1), p. 220. Available at: <https://doi.org/10.3390/ijerph19010220>.

Müller, D. *et al.* (2020) *Abschätzung des Infektionsrisikos durch aerosolgebundene Viren in belüfteten Räumen, Aachen : RWTH Aachen University*. RWTH Aachen University, p. Institute for Energy Efficient Buildings and Indoor Climate (EBC) (2020). Available at: <https://doi.org/10.18154/RWTH-2020-11340>.

Mundt, E. (1994) 'Contamination distribution in displacement ventilation—influence of disturbances', *Building and Environment*, 29(3), pp. 311–317. Available at: [https://doi.org/10.1016/0360-1323\(94\)90028-0](https://doi.org/10.1016/0360-1323(94)90028-0).

Ostmann, P. *et al.* (2022) *Wirksamkeit der einseitigen Fensterlüftung in Klassenräumen : Stoßlüftung, 12 Seiten (2022)*. doi:10.18154/RWTH-2022-01310. RWTH Aachen University, p. pages 12 Seiten. Available at: <https://doi.org/10.18154/RWTH-2022-01310>.

Peper, S. *et al.* (2007) 'Passivhausschule Frankfurt Riedberg'. PASSIVHAUS INSTITUT. Available at: https://passiv.de/downloads/05_passivhaus-schule_riedberg.pdf (Accessed: 10 February 2021).

Reiß, J. *et al.* (2017) 'Wissenschaftliche Begleitforschung zum Forschungsvorhaben „Energieeffiziente Schulen“ Abschlussbericht Phase 2'. Available at: <https://edocs.tib.eu/files/e01fb18/1010951262.pdf> (Accessed: 10 February 2022).

Schaub, M. *et al.* (2021) 'Relatives aerogenes Infektionsrisiko Infektionsschutz durch Lüftungsgeräte und Luftreiniger (Teil 3)', *HLH vdi Fachmedien*, 72(07–08).

Skistad, S. *et al.* (2004) 'Displacement Ventilation in Non-Industrial Premises, REHVA Guidebokk Nr.1'. REHVA.

TÜV (2021) *Jede dritte Lüftungsanlage in Schulen, Kliniken oder Kaufhäusern hat erhebliche Mängel - TÜV-Verband*. Available at: <https://www.tuev-verband.de/pressemitteilungen/baurechtsreport-2021> (Accessed: 31 October 2022).

Umweltbundesamt (2017) 'Anforderungen an Lüftungskonzeptionen in Gebäuden, Teil 1: Bildungsgebäude'.

Umweltbundesamt (2021) *Mobile Luftreiniger in Schulen: Nur im Ausnahmefall sinnvoll | Umweltbundesamt*. Available at: <https://www.umweltbundesamt.de/themen/mobile-luftreiniger-in-schulen-nur-im-ausnahmefall> (Accessed: 17 May 2021).

Viessmann Climate Solutions SE (2021) *Montage- und Serviceanleitung*. Available at: <https://link.viessmann.com/technical-documents?documentNumber=6172415&version=1&country=DE&language=de&documentType=VSA> (Accessed: 21 July 2021).